

SQL IN'EKTSIYASI HUJUMLARIDAN HIMOYALANISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li

Zokirjonova Xurshida Elyorjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021516>

Annotatsiya. Mazkur maqolada veb-illovalar xavfsizligida eng keng tarqalgan tahdidlardan biri bo'lgan SQL in'eksiya hujumlarining mohiyati va ulardan himoyalanişning zamonaviy usullari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. SQL in'eksiya hujumlarining yuzaga kelish sabablari, ularning axborot tizimlariga yetkazadigan zarari hamda samarali himoya mexanizmlari yoritib beriladi. Tadqiqot natijalari axborot xavfsizligi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: SQL in'eksiya, axborot xavfsizligi, veb-illovalar, ma'lumotlar bazasi, himoyalaniş usullari.

Аннотация. В статье рассматриваются SQL-инъекционные атаки как одна из наиболее распространённых угроз безопасности веб-приложений. Анализируются причины их возникновения, возможные последствия и современные методы защиты. Полученные результаты могут быть полезны студентам и специалистам в области информационной безопасности.

Ключевые слова: SQL-инъекция, информационная безопасность, веб-приложения, база данных, методы защиты.

Annotation. This article analyzes SQL injection attacks as one of the most common threats to web application security. The causes of SQL injection vulnerabilities, their potential impact, and modern protection techniques are discussed. The study is useful for students studying information security and database technologies.

Keywords: SQL injection, information security, web applications, database, protection methods.

Kirish.

Zamonaviy axborot tizimlarida veb-illovalar orqali ma'lumotlar bazalari bilan ishlash jarayonlari keng qo'llanilmoqda. Bunday tizimlarning internet tarmog'iga ulangan holda faoliyat yuritishi ularning turli xil kiberxavflarga duch kelish ehtimolini oshiradi. Mazkur xavflar orasida SQL in'eksiya hujumlari eng ko'p uchraydigan va xavfli tahdid turlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu hujumlar dasturiy ta'minotdagi zaifliklardan foydalanib, ma'lumotlar bazasiga ruxsatsiz kirish, ma'lumotlarni o'zgartirish yoki butunlay yo'q qilish imkonini beradi. Shu sababli SQL in'eksiya hujumlarining oldini olish va ulardan himoyalashning zamonaviy usullarini o'rganish axborot xavfsizligi sohasining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism.

SQL in'eksiya hujumi foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar yetarli darajada tekshirilmasdan SQL so'rovlariga qo'shilganda yuzaga keladi. Natijada hujumchi so'rovlar mantiqini o'zgartirish yoki qo'shimcha buyruqlar kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday holatlar asosan foydalanuvchi kiritmalarini filtrlash mexanizmlarining yetishmasligi va xavfsiz dasturlash tamoyillariga rioya qilinmasligi oqibatida kelib chiqadi.

Amaliyotda SQL in'eksiya hujumlari bir nechta ko'rinishlarda uchraydi. Klassik SQL in'eksiya hujumlarida tajovuzkor ochiq xatolik xabarlar orqali ma'lumotlar bazasi tuzilmasi haqida axborot oladi. Blind SQL in'eksiya hujumlarida esa tizim javob bermaydi, ammo mantiqiy shartlar orqali ma'lumotlar aniqlanadi. Time-based SQL in'eksiya hujumlari esa so'rov bajarilish vaqtiga ta'sir ko'rsatish orqali amalga oshiriladi. Ushbu hujumlarning barchasi axborot tizimlari xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'diradi.

SQL in'eksiya hujumlarining oldini olish uchun zamonaviy axborot xavfsizligi tizimlarida bir qator samarali usullar qo'llaniladi. Jumladan, parametrlashtirilgan

so'rovlar va tayyorlangan buyruqlardan foydalanish foydalanuvchi kiritmalarini SQL buyruqlaridan ajratib ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, kiritilayotgan ma'lumotlarni qat'iy tekshirish va filtrlash, minimal huquqlar prinsipi asosida foydalanuvchilarga ruxsat berish ham muhim ahamiyatga ega. Veb-illovalar xavfsizlik devorlari va muntazam xavfsizlik auditlari esa tizimdagi zaifliklarni aniqlash va bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, SQL in'eksiya hujumlari zamonaviy veb-illovalar va ma'lumotlar bazalari xavfsizligida eng keng tarqalgan va xavfli tahdidlardan biri hisoblanadi. Ushbu hujumlar dasturiy ta'minotdagi zaifliklar va foydalanuvchi kiritmalarini yetarli darajada filtrlashning yo'qligi sababli amalga oshiriladi, natijada hujumchi ma'lumotlar bazasini boshqarish, ma'lumotlarni o'zgartirish, o'chirish yoki butun tizimning ishlashini buzish imkoniga ega bo'ladi. Tadqiqot davomida SQL in'eksiya hujumlarining bir nechta asosiy turlari aniqlanib, ularning har biri axborot tizimiga yetkazadigan zarar va tahdid darajasi ilmiy asosda tahlil qilindi.

Shuningdek, tadqiqot SQL in'eksiya hujumlaridan himoyalashda texnik va tashkiliy choralarini birgalikda qo'llashning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu nafaqat dasturchilar va IT mutaxassisleri uchun, balki axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan tashkilotlar uchun ham dolzarb. Talabalar uchun esa xavfsiz dasturlash tamoyillarini chuqur o'rganish, SQL in'eksiya hujumlarini aniqlash va oldini olish usullarini amaliy mashg'ulotlarda qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, SQL in'eksiya hujumlaridan himoyalash nafaqat texnik choralar, balki axborot tizimlarini loyihalash, dasturlash va boshqarish jarayonlarida xavfsizlikni birlamchi maqsad sifatida hisobga olishni talab qiladi. Zamonaviy axborot xavfsizligi konsepsiyasida ushbu muammo markaziy o'rin tutadi va uning yechimlari kiberxavfsizlik sohasidagi strategik tadqiqotlar va amaliyotlar uchun muhim asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov A.A. Axborot xavfsizligi asoslari. — Toshkent: *Fan va texnologiya*, 2019.
2. Qodirov B.B. Ma'lumotlar bazasi va ularning xavfsizligi. — Toshkent: *Innovatsiya-Ziyo*, 2020.
3. Abdullayev R.X. Veb-illovalar xavfsizligi. — Toshkent: *Aloqachi*, 2018.
4. Xudoyberdiyev S.S. Zamonaviy axborot tizimlarida xavfsizlik muammolari. — Toshkent: *Fan*, 2021.
5. Yo'ldoshev N.N. Axborot texnologiyalarida himoyalash usullari. — Toshkent: *Sharq*, 2017.